

TECHNICAL SCIENCES

PECULIARITIES OF OPEN-PIT MINING OF INCLINED COAL DEPOSITS IN THE SOUTHERN PART OF THE MINUSINSK COAL BASIN

Fedotov Artem Sergeevich

ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ НАКЛОННЫХ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ МИНУСИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО БАСЕЙНА

Федотов Артем Сергеевич

Abstract

Coal deposits in some regions of Russia play a decisive role in their economic stability. However, during their development, quite a few problems arise that impede their development. Some problems were identified, as well as possible ways to solve and develop coal mines by changing the technical solutions used. The implementation of recommendations for solving the above problems will improve the economic performance and create an opportunity for the development of enterprises in the direction of increasing production capacity.

Аннотация

Угольные месторождения в части регионов России играют решающую роль в их экономической стабильности. Однако при их освоении возникает не мало проблем, препятствующих их развитию. Были выявлены некоторые проблемы, а также возможные пути решения и развития угольных разрезов путем изменения применяемых технических решений. Реализация рекомендаций по решению приведённых проблем позволит повысить экономические показатели работы и создать возможность развития предприятий в направлении увеличения производственной мощности.

Keywords: open pit mining, mining, suites of coal seams, opening of deposits, Minusinsk coal basin, Beyskoye field.

Ключевые слова: открытые горные работы, горное дело, свиты угольных пластов, вскрытие месторождений, Минусинский угольный бассейн, Бейское месторождение.

Актуальность

Россия является одним из мировых лидеров в угледобыче. По данным Росстата, добыча угля в России в 2022 г. составила 437 млн т. Она увеличилась по сравнению с 2021 г. на 5 млн т, или на 1,2% [5,6].

Несмотря на положительную динамику развития отдельно рассматриваемые угольные бассейны продемонстрировали отрицательные результаты в сравнении с предыдущим годом. Снижение добычи угля отмечено в Минусинском (-3,9 млн т, 87,3%) угольном бассейне [2,6].

Угольные разрезы Хакасии имеют потенциальные технологические проблемы и возможные пути развития, решение и реализация которых позволит повысить показатели экономической эффективности работы предприятий, что играет большую роль при развитии предприятий в реалиях современной нестабильности рыночной конъюнктуры.

Характеристика объекта

Бейское каменноугольное месторождение расположено в южной части Минусинского бассейна на правом берегу реки Абакан и по административному делению входит в состав Алтайского и Бейского районов республики Хакасия. На рисунке 1 представлена схема деления месторождения на участки.

На месторождении добывается уголь марки Д, который характеризуется выдержанными значениями качественных характеристик. В среднем по двум из пяти разрабатываемых участков (участок

«Чалпан», участок «Кирбинский») преобладающее значение зольности составляет 10-20 %.

Мощность пластов изменяется в широких пределах и в среднем составляет 4 метра, при максимальных значениях мощности пласта 12 метров. Месторождение включает в себя 17 рабочих пластов, которые между собой разделены междупластьем различной мощности, которое достигает 30 метров.

Разрабатываемые участки имеют схожие горно-геологические условия и разрабатываются открытым способом с применением транспортной и бестранспортной систем разработки.

Вскрышные породы преимущественно отрабатываются по транспортной технологии с внутренним и внешним отвалообразованием. Бестранспортная система разработки применяется над группой пластов 16 на участке «Чалпан» с использованием шагающих экскаваторов.

Уголь транспортируется карьерными автосамосвалами до перегрузочных пунктов, где далее производится погрузка в вагоны МПС с последующей транспортировкой потребителю.

Внутренний рынок угольной продукции Республики Хакасия характеризуется потребностями в энергетическом угле для выработки тепловой энергии.

Основными потребителями энергетического угля на внутреннем рынке в Республике Хакасия являются предприятия энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Рисунок 1 – Схема деления месторождения на участки

Проблемы и потенциальные возможности разрезов

Участок «Кирбинский» в процессе проектирования был разделен на две группы пластов. В верхнюю группу пластов (ВГП) входят пласты 18-20^г, а в нижнюю группу пластов (НГП) входят пласты 16^г-17. Разработка карьерного поля ведется двумя связанными рабочими зонами. Планирование и ведение работ усложняется тем, что необходимо учитывать зависимость рабочих зон.

Так в случае опережения ведения работ по верхней группе пластов и выполнение минимального объема работ на нижней группе возникнет проблема недостатка выработанного пространства для формирования внутреннего отвала и по мере подвигания горных работ происходит неизбежное увеличение расстояния транспортирования на внешние отвалы, что в свою очередь сказывается на экономике предприятия. Также, процесс внешнего отвалообразования увеличивает площади нарушенных земель и оказывает существенное влияние на окружающую среду.

Бейское месторождение характеризуется наклонным залеганием пластов, которое достигает 15 градусов.

На практике, такое залегание осложняет организацию ведения работ по пласту, по причине необходимости послойной отработки наклонной части пласта.

Не обходят стороной и трудности в организации схемы ведения работ при отработке пласта по почве. Применяются схемы ведения работ с обратным ходом экскаватора и погрузкой в средства транспорта на уровне установки или схемы с выемкой вскрышных пород в почве пласта, с целью создания минимальной площадки для маневрирования транспорта, при погрузке ниже уровня установки экскаватора.

Участок «Чалпан» разрабатывается ООО «Востоchno-Бейский разрез» применяя комбинированную (транспортная и бестранспортная) систему разработки.

Около 20% вскрышных пород обрабатывается по бестранспортной технологии с применением шагающих экскаваторов.

По мере подвигания горных работ при приближении к лицензионным границам участка глубина залегания пластов в южной части достигает 150 метров, что в свою очередь повышает нагрузку на транспорт. При этом отсутствует возможность перераспределения объемов вскрышных работ между транспортной и бестранспортной технологией.

В перспективе разрез имеет возможность расширения лицензионных границ путем вовлечения в отработку участка «Чалпан-4» и изменения направления фронта горных работ, которое позволит решить указанную проблему.

Возможные направления развития

Для решения проблемы недостатка выработанного пространства при разработке участка «Кирбинский» необходимо установить оптимальное соотношение объемов добычных работ между рабочими зонами разреза и не допускать значительного опережения по верхней группе пластов. В трудах Левченко Я.В. и др. [4] рассматривается разработка угольных свит отдельными карьерами.

Определение оптимального значения производится путем анализа и регулирования режима горных работ и установления зависимостей основных экономических показателей эффективности разреза от производительности разреза и нагрузки на рабочие зоны. Регулирование режима горных работ рассматривается в работе Таланина В. В. др. [8] и обосновывает положительный эффект от реализации данных решений.

При расширении лицензионных границ участка «Чалпан» принадлежащих ООО «Восточно-Бейский разрез» имеется потенциальная возможность снижения транспортной работы за счет увеличения нагрузки на бестранспортную систему разработки, которое является наиболее выгодное в сравнении с транспортной [7,9], при неизменной производственной мощности разреза. Перераспределение вскрышной работы возможно достичь за счет вскрытия и вовлечения в отработку прирезанной части участка.

Способ, технология и параметры являются одними из важнейших факторов на начальных этапах разработки определения которых зависит от горно-геологических условий [1]. Необходимо рассмотреть способ, технологию и параметры вскрытия участка, правильность выбора которых позволит достичь максимального экономического эффекта работы предприятия.

Выводы

Разрезы Хакассии, ведущие разработку южной части Бейского месторождения, имеют потенциал к повышению эффективности экономических показателей.

На участке «Кирбинский» имеется возможность управления режимом горных работ и снижения эксплуатационных затрат на транспортирование и платы за отчуждения земель под внешние отвалы.

На участке «Чалпан» при расширении лицензионных границ имеется возможность вовлечения запасов, которые менее погружены под толщу вскрышных пород, что в свою очередь позволит снизить годовой объем вскрышных пород, приходящийся на транспортную систему разработки. После окончания горно-капитальных работ появится потенциальная возможность увеличения производительности в случае появления производственной необходимости, которая может возникнуть после восстановления логистических цепочек и перераспределения объемов экспорта, которое ожидается в ближайшем будущем [3].

Список источников

1. Анистратов Ю.И. Технология открытых горных работ. Учеб. Пособие для вузов. – М.: Недра, 1984. – 287 с.
2. Зонова О.В., Шевелева О.Б., Слесаренко Е.В. Тренды развития угольной отрасли в условиях внешних шоков // Уголь. 2023. № 2. С. 26-30. DOI: 10.18796/0041-5790-2023-2-26-30.
3. Кононенко С., Никитин А., Кучумова А. «Горнопромышленники России» о перспективах отечественной угледобычи // Добывающая промышленность. – 2022. – №4. С. 76-80.
4. Левченко Я.В., Ворошилин К.С., Казаков В.А., Липатников С.Г., Демидов В.В. Формирование контуров открытых горных работ на угольных месторождения, представленных свитами пластов // Уголь. 2013 № 5 С. 43-47. DOI 10.18796/0041-5790-2019-5-43-47.
5. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2021 год // Уголь. 2022. № 3. С. 9-23. DOI: 10.18796/0041-5790-2022-3-9-23.
6. Петренко И.Е. Итоги работы угольной промышленности России за 2022 год // Уголь. 2023. № 3. С. 21-33. DOI: 10.18796/0041-5790-2023-3-21-33
7. Ржевский В. В. Открытые горные работы. Ч. 2. — М.: Недра, 1985. — 550 с.
8. Таланин В. В., Бехер В. Г., Казаков В. А. Особенности регулирования режима открытых горных работ в условиях волатильности рынка угля // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2023. – № 5. – С. 142–154. DOI: 10.25018/0236-1493-2023-5-0-142.
9. Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В. Проектирование карьеров. – М.: Издательство Академии горных наук, 2001. Т. II. –535 с.